

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

“SHO’RADOSHLAR OILASI” MAVZUSINI O’QITISHDA MAHALLIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH

U.Rahmonqulov¹ Joniqulov.M²

JDPI. b.f.d.prof.

JDPI.Biologiya yo’nalishi 2-bosqich magistranti

INFO:

Qabul qilindi: 24.03.2022

Ko’rib chiqildi: 24.03.2022

Chop etildi: 25.03.2022

Kalit so’zlar: *Spinacia*, *S. oleracea L*, *S. turkestanica Iljin*, *antioksidant*, *vitamin*

ANNOTATSIYA

O’zbekistonda sho’radoshlar oilasiga mansub o’simliklar keng taqraqalgan bo’lib, oilaga kiruvchi o’simliklar insonlar hayotida muhim ahamiyatga ega. Botanika fanida sho’radoshlar oilasiga kiruvchi mahalliy o’simliklarning biologiyasi, ekologiyasi va ahamiyatini o’quvchilarga tushuntirish muhim ahamiyatga egadir. Ushbu maqolada sho’radoshlar oilasiga mansub ismaloq o’simligi haqida muhim ma’lumotlar berilgan.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sho’radoshlar oilasiga deyarli hamma qit’alarning sahro va cho’llarida, qumlarda va sho’rtob yerlarda o’sadigan 100 dan ortiq turkumga mansub, 1500 turga oid daraxtlar, butalar, ko’p yillik, ikki yillik va bir yillik o’tlar kiradi. Bularning ko’pchiligi cho’llarda o’sadi. O’zbekistonda sho’radoshlar oilasiga mansub 44 turkumga oid 200 ga yaqin tur o’sadi. Botanika fani darsida sho’radoshlar oilasi mavzusini o’qitishda ismaloq turkumi keltirilgan. Ismaloq ikki jinsli, sovuqqa chidamli, tez yetiladigan o’simlik. AQSH, Kanada, Yevrosiyoda, keng tarqalgan. O’zbekistonda ikki turi o’sadi. Ulardan biri

rezavor ismoloq bo'lib u zirovor o'simliklar qatorida ekiladi, poya va barglari ovqatga ishlatiladi. Ikkinchisi Turkiston ismalog'i.

Ismaloq (*Spinacia*) — sho'radoshlarr (sho'ragullilarr oilasir)ga mansub bir yoki ikki yillik o'simlik bo'lib, sabzavot ekanini hisoblanadi. Ismaloq taxminan 2000 yil oldin paydo bo'lgan deb o'ylashadi qadimgi Fors undan Hindistonga kiritilgan va qadimiy Xitoy orqali Nepal milodiy 647 yilda "fors sabzavotlari" sifatida foydalanishg.[1] Milod 827 yilda Saracens ismaloqni tanishtirdi Sitsiliyada.[2] Ismaloq haqidagi birinchi yozma dalillar O'rta er dengizi 10-asrning uchta asarida qayd etilgan: al-Razoyning tibbiy asari (nomi bilan tanilgan) Rhazes G'arbda) va ikkita qishloq xo'jaligi risolalarida biri Ibn Voshiyya, ikkinchisi Kusus al-Rumiy tomonidan yozilgan. Ismaloq Arab O'rta er dengizi bo'ylab mashhur sabzavotga aylandi va XII asrning ikkinchi yarmida Ispaniyaga etib keldi, u erda Ibn al-Avom uni "ra als al-buqul", "boshliqning bargli ko'katlar" deb atadi.[3] Ismaloq haqida, shuningdek XI asrda Ibn Hajjoj tomonidan maxsus risolasida keltirib o'tilgan.[4] O'zining foydali xususiyatlari sabab u qirollarning eng sevimli yeguligiga aylangan.

Rezavor ismaloq (*S. oleracea* L.) turi sabzavot sifatida o'stiriladi. Dalaga erta bahorda ekiladi. Urug'i 3—4 kunda ko'karib chiqadi. Unib chiqqanidan keyin 30—45 kunda barglari iste'molga tayyor bo'ladi (ovqatga ishlatiladi). Hosildorligi 150—300 s/ga.

Turkiston ismalog'i (*S. turkestanica* Iljin) turi ekinzorlarda va tog' yon bag'irlaridagi o'tloqlarda begona o't tarzida uchraydi. Bo'yi 60 sm, barglari patsimon qirqilgan, poyaning pastki qismidagilari bandli, qolganlari bandsiz, ketma-ket joylashgan. Mevasi — tikanli to'pmeva ismaloq unib chiqqanidan keyin 30—40 kunda maysasi, 90—100 kunda urug'i yetiladi. 8—9° sovuqqa chidamli. [5]

Ismaloqning katta qismi suvdan iborat, bu uglevodlar va yog'larning juda kam foiziga ega bo'lgan 90% foizdan oshadi, shuning uchun ular ovqatlanish mutaxassilari tomonidan biz istasak,

ovqatlanishimiz tarkibiga kiradigan oziq-ovqat sifatida tavsiya etiladi. Tarkibida Beta-karotin, vitamin, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H, K, PP, kaltsiy, magniy, natriy, kaliy, temir, fosfor, rux, mis, selen, marganets elementlari, organik kislotalar bo'ladir. Yangi ismaloqning ozuqaviy qiymati 91% namlik bilan, 0,4% dan 0,6% gacha bo'lgan lipid miqdorini, taxminan 2,9% protein miqdorini ko'rsatadi va oltingugurtli aminokislotalar (metionin) va triptofandan tashqari muhim aminokislotalarning yaxshi darajasini o'z ichiga oladi. Karbongidrat miqdori juda kam (2% -10%) bo'lsa-da, tolalar miqdori yuqori (2,2%). Yangi ismaloq antioksidant xususiyatlarga ega, chunki uning tarkibida ko'p miqdorda fenolik yoki flavonoid birikmalari, xlorofilllar, ferul kislotasi va kofein kislotasi bor. [6]

Xalq tabobatida siydik haydovchi dori sifatida hamda kamqonlik, raxit kasalliklariga qo'llaniladi. Bargidan gidrolizlab olingan maxsus oqsil modda meditsinada me'da osti bezi faoliyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida ishlatiladi, barglari bahorda, vitaminlarga boy bo'lib, undan somsa va boshqa taomlar tayyorlanadi, ko'rish qobiliyatini tartibga soladi, teriga, sochlarga, suyaklarga, shilliq pardalarga va umuman immunitet tizimiga yaxshi ta'sir qiladi, bu eng munosib oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. yurakka ta'sir qiladigan kasalliklar, shuningdek, saraton kabi degenerativ kasalliklarning oldini olish xususiyatiga ega. Kollagen, shuningdek, qizil qon hujayralari hosil bo'lishiga yordam beradi. Undan tashqari, ismaloq - bu anemiyaga qarshi mukammal davolash vositasi bo'lishi mumkin. Xuddi shu tarzda, u oq qon hujayralarini shakllantirish jarayonida, oziq-ovqat tarkibidagi temirni singdirishda va infeksiyalarga qarshi turishda yordam beradi. Fosfatning yuqori miqdori uni homilador ayollar uchun ideal oziq-ovqatga aylantiradi, chunki u homilada malformatsiyalar paydo bo'lishining oldini oladi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki **Ismaloq** (*Spinacia*) o'simligi tarkibida turli xil foydali elementlar va vitaminlar ko'p ekan shuning insonlar bu o'simlikdan turli tuman oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda hamda xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda foydalanib kelishadi. Biz bu o'simlik haqida botanika darslarida o'quvchilarga yetarlicha ma'lumotlar berish muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. "Ismaloq tarixi - har xil turdagi ismaloqlarning kelib chiqishi". Sabzavotlar haqidagi faktlar. 2019 yil. Olingan 2 noyabr 2019.
2. Rolland, Jak L.; Sherman, Kerol (2006). Oziq-ovqat entsiklopediyasi. Toronto: Robert Rouz. 335-38 betlar. ISBN 9780778801504.
3. Ibn al-Avvom, Yaya ibn Muammad (1802). "23.8". Kitob al-Filaha. Olingan 30 iyul, 2014.
4. Klifford A. Rayt. O'rta er dengizi sabzavotlari: oshpazning ABC sabzavotlari va ularni Ispaniya, Frantsiya, Italiya, Gretsiya, Turkiya, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada tayyorlash, uy oshpaziga 200 dan ortiq haqiqiy retseptlar mavjud.. (Boston: Garvard Common Press, 2001). 300-301 betlar.
5. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. <https://www.jardineriaon.com/uz/ismaloq.html>